

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

QORA SEDANA O‘SIMLIGI VA UNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI

¹Po‘latova Munisa Abdunabi qizi

²Abduvaliyev Mirjalol Ne‘mat o‘g‘li

³Mamatqulova Iroda Ergashevna

^{1,2,3}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filliali

Annotatsiya: Iqlim o‘zgarishi sharoitida va hozirgi ekalogik muhitni hisobga olgan holda inson salomatligiga foydasi tegadigan dorivor o‘simliklarni yetishtirish va ularni amalyotga joriy qilish usullarini ishlab chiqish.

Kalit so‘zlar: Qora sedana, kaliandir, polito‘yinmagan yog‘ kislata, aminokislata, stearin kislota.

Dunyo aholisi yil sayin ortib borayotganini va hozirgi global muammolarni hisobga oladigan bo‘lsak ularning tabiiy holatda dori daromonga talabi yil sayin oshib bomoqda. Shuni hisobga oladigan bo‘lsak ekalogik jihatdan toza dori preparatlarini amalyotga joriy etishmoqda. Men o‘z qiziqishlarim yuzasidan inson hayotiga har tamonlama foydali bo‘lgan qora sedana o‘simligini tarkibini aniqlab foydalilik tomonlarini o‘rganish maqsadga muvofiq.

Qora sedana bu xalq tili bilan shunday nomlashadi aslida esa uning ilmiy nomi Qora dona bo‘lib, u ziradoshlar oilasiga mansub o‘simlikdir. Uni ko‘plab davlatlar o‘z nomi bilan atashadi ya‘ni Rim kaliandiri, Nihella, Sedana, Kaindji. Bu o‘simlikni Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlari yuqori qadrlashadi hatto payg‘ambarimiz ham o‘simlikni ko‘p kassaliklarga davo faqat o‘lim oldida o‘jizdirlar deb takidlagan ekanlar.[1.3]

Foydali tomonlari: Imunitetni mustahkamlash, shamollash va yalig‘lanishning oldini olish, virus bakteriya va zamburug‘larni yo‘qotish, yoshni uzaytirish, jigarni himoya qiladi va uni tiklashga yordam beradi, saraton hosilalarini o‘shirishni sekinlashtiradi, sochlar holatini qayta tiklashga yordam beradi. Umuman olganda inson hayotiga zararsiz dorivor o‘simlik hisoblanadi.

Hozirgi kunda qora sedanadan farmaseftika va kasmitalogiyada yuqori baholanmoqda ayniqsa qora sedana yog‘i yuqori baholanadi. Qora sedananing foydasi ko‘p bo‘lganligi bilan zararli tomonlari ham anchagina ya‘ni undan foydalanayotganda ehtiyot bo‘lishimiz kerak, agar u me‘yoridan ortib ketadigon

bo'lsak ichak va oshqozonga nojo'ya tasirlari bor. Undan tashqari homilador ayollar foydalanishi umuman tavsiya etilmaydi bu bachadon qisqarishiga sabab bo'ladi [4]

Tarkibi: Qora sedana tarkibida polito'yinmagan yog' kislata 57%, monoto'yinmagan yog' kislata 27%, to'yingan yog' kislata 16% ni tashkil qildi. Linol kislata, olein kislata, palmitin kislata, stearin kislatalardir. Bundan tashqari qora sedana o'ziga turli fermentlarni, vitaminlarni, va minerallarni oladi. Ular quydagilardan iborat. 1. 15 ta aminokislatalar va shu aminokislatalarning 8tasi almashinmaydigan aminokislatalardir. 2. Karatinoidlar ya'ni a vitamini hosil qiluvchilar va B1, B2, B3, B6, B9 vitaminlaridir. 3. Efir moylaridir 1.3% gacha bolgan massani egallaydi. 4. Fosfolipid, fitosterollar, taninlar, polisaxaridlar, monosaharidlarni o'z ichiga oladilar.[2]

Organizmi qo'llab quvvatlashimiz uchun biz foydalanish tartibiga e'ribor berishimiz kerak ya'ni kattalar va bolalar uchun. Kattalar uchun :Ertalab va kechqurin och qoringa 1choy qoshiq. Bolalar uchun: Unda bola 6 yoshdan katta bo'lishi kerak. Har kuni ertalab och qoringa yarim choy qoshiq qora sedana yog'idan ichish tavsiya etildi. Organizm uchun 2-4 oy yetadi undan keyin ozgina dam olish kerak organizm. Bugungi kunda ko'pgina davlatlar bu o'simlikka qiziqish bildirishni yanada kuchaytirishmoqda. Hatto muqaddas diniy kitobimizda ham va hadislarda ham bu o'simlik haqida ko'plab ma'lumotlar keltirilgan. Shuni hisobga olgan holatda bu o'simlikdan har doim istemol qilish tavsiya etiladi.

O'rganishlar natijasida qora seda o'simligi har tomonlam foydali o'simlik. Uning foydalilik hususiyati juda ko'p. Ekalogik muhitni hisobga olgan holatda toza va tabiiy dori preparatlaridan foydalanish kerak. Biz o'zimiz ham oddiy uy sharoitida qora sedana o'simligini o'stirishimiz va undan o'zimiz uchun foydali bo'lgan damlamalar va boshqa mahsulotlarni tayyorlay olishimiz mumkun.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'. Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yo'lchiyev, S. Azibmoyev. Dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi. Toshkent “NIF MISH”-2020.

2. Haydarov.X, Tashpulatov.Y, Jalov.X, I. Mukumov. O'simliklar sistemikasi (Yuksak o'simliklar). Samarqand -2019.

3. Mamatkulova I.E., Abduraimov O.S. O'zbekiston florasidagi ayrim dorivor va ziravor turlarning ahamiyati. (Apiaceae Lindl.) “Fan, ta'lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari to'plami (2022 yil 12 aprel, Andijon).

4. Уралов А.И., Печеницын В.П. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на

генеративном побеге. Доклады АН РУз. 2015. 74-77 с

5. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. [Рост и развитие *Ferula tadshikorum* Pimenov в условиях интродукции](#). Acta Biologica Sibirica 5 (3), 172-177

6. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. [Биологические особенности редких видов семейства *Iridaceae* Juss. Флоры Узбекистана в условиях ex situ](#). Acta Biologica Sibirica 5 (2), 17-22

7. АИ Ўралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. [ТАБИЙ ШАРОИТИДА ALLIUM ТУРКУМИ АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУҒ МАҲСУЛДОРЛИГИ](#). Academic research in educational sciences 3 (1), 164-169

8. АИ Уралов, ВП Печеницын. [Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium* L. от количества листьев на генеративном побеге](#). Доклады АН РУз, 74-77